

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14558876>

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHNING ZAMONAVIY CHORALARI

Diyora Sulaymonovna Ro‘ziyeva

I.f.b.f.d. (PhD) O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi
Kriminalistik eksperitzalar kafedrasida o‘qituvchisi

dil_ruzsss@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada korrupsiya, uning paydo bo'lishi, zamonaviy shakllari va unga qarshi kurashishning dolzarb muammolari ko'rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: korrupsiya, korrupsiya alomatlari, “poraxo‘rlik”, tizimli korrupsiya, “byudjetni arralash”, maishiy korrupsiya.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Рузиева Диёра Сулаймановна

Доктор философии по экономическим наукам (PhD)
Преподаватель Академии Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан

dil_ruzsss@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается коррупция, ее возникновение, современные формы и актуальные проблемы борьбы с ней.

Ключевые слова: коррупция, признаки коррупции, «взяточничество», системная коррупция, «распил бюджета», бытовая коррупция.

MODERN MEASURES OF THE FIGHT AGAINST CORRUPTION

Ruziyeva Diyora Sulaymanovna

Doctor of Philosophy in Economic Sciences (PhD)
Teacher at the Academy of the Ministry of Internal Affairs, Republic of Uzbekistan

dil_ruzsss@mail.ru

Annotation: The article discusses corruption, its origin, modern forms and current problems of combating it.

Keywords: corruption, signs of corruption, "bribery", systemic corruption, "budget embezzlement", everyday corruption.

KIRISH

Korrupsiya lotincha “corrumpere” – yo‘ldan urish, buzish yoki “corruptio” - pora berib sotib olish ma'nolarini bildiradi. Ushbu atamaga, odatda, mansabdor shaxsning o‘z vakolatlari va unga ishonib topshirilgan huquqlardan, shuningdek, o‘zining rasmiy maqomi bilan bog‘liq obro‘si, vakolati, imkoniyatlari, aloqalaridan shaxsiy manfaati uchun qonun va axloqiy tamoyillarga zid ravishda foydalanishini bildiruvchi atama sifatida tushuncha beriladi¹.

O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonunida korrupsiya tushunchasi shaxsning o‘z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o‘zga shaxslarning manfaatlarini ko‘zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etishi, deb ta'riflangan².

Shuningdek, ushbu qonunda korrupsiya alomatlariga ega bo‘lgan, sodir etilganligi uchun qonunchilikda javobgarlik nazarda tutilgan qilmishlar korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sifatida belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining – ayrim bo‘limlarining qator moddalarida “pora” nazarda tutiladi. Shundan korrupsiya deyilganda, jinoyat qonunchiligiga ko‘ra, pora olishni tushunamiz. Va korrupsiyaga qarshi tadbirlarimiz ko‘pincha pora olish bilan bog‘liq noqonuniy hatti-harakatlarni cheklashdan iborat bo‘ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Biroq biz turli davrlarda dunyoning qudratiga aylangan davlatlarda korrupsiyaga qarshi kurash tarixiga murojaat qilsak, uning faqat “pora olish” yoki “pora berish” kabi tushunchalardan ancha kengroq tushuncha ekanligini oson farqlaymiz. Masalan, korrupsiya haqida birinchi eslatma va unga qarshi kurash eramizgacha bo‘lgan XXIV asrning ikkinchi yarmiga to‘g‘ri keladi. Miloddan avvalgi zamonaviy Iroq hududidagi qadimiy Shumerlar shahri Lagashning qiroli Urukagina o‘z amaldorlarining davlat xazinasi mablag‘larini va sudyalarining o‘z vakolatlari haddan ortiq suiste'molliklarini to‘xtatish uchun hukumatni isloh qilgandi. Rim imperiyasida esa, korrupsiya antik davrning tanazzulga uchrashida o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqqan va uning qulash sabablaridan biriga aylangan.

Shuningdek, ko‘plab boshqa yozma manbalarda korrupsiyaga oid turli eslatmalar mavjud, masalan, qadimgi hindlarning “Artashastra risolasida “ayyor amaldorlarning hiylasidan ko‘ra, osmondagi qushlarning yo‘nalishini, ya'ni yo‘lini taxmin qilish osonroq”, degan eslatmaga duch kelish mumkin.

¹ <https://ru.wikipedia.org>

² Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни, 2016 йил 13 декабрь

Barcha dinlarda ham korrupsiya qoralanadi, jumladan, muqaddas Bibliyada sudyalarning poraxo‘rligi qaralanib, shunday deyilgan: “Sovg‘alarni qabul qilmanglar, chunki sovg‘alar ko‘rganlarni ko‘r qiladi va solihlarning ishini buzadi”. Qur‘oni karimda esa: “Bir-biringizning mol-mulkingizni o‘zlashtirmang va qozilarga o‘zgalar mulkinging bir qismini ataylab o‘zlashtirib olish uchun pora bermang”, degan eslatma mavjud.

Xullas, tarixan qaraydigan bo‘lsak, biror bir mamlakatning er yuzida qudratli davlatga aylanishi negizida uning korrupsiyaga qarshi keskin kurash bilan bog‘liq islohotlari yotadi yoki, aksincha, tanazzulga yuz tutishi, korrupsiyaning gullab-yashnash omillari bilan bog‘liq bo‘ladi.

Korrupsiyaga qarshi kurashga oid tarixiy islohotlardan ham anglash mumkinki, korrupsiya bu faqat “pul evaziga kimnidir sotib olish” bilan bog‘liq hatti-harakatlardan iborat tor tushuncha emas, balki ushbu tushuncha davlat xazinasini, ya‘ni davlat byudjeti mablag‘larini aynan unga kirish huquqi bo‘lgan mansabdor shaxslar tomonidan noqonuniy o‘zlashtirish, suiste‘mol qilish yoki talon-taroj qilishdan iborat turli noqonuniy harakatlar hamdir. Shuning uchun ham “ideal davlat” modeliga ega bo‘lgan ko‘plab davlatlar o‘z islohotlarida, birinchi navbatda, byudjet mablag‘larini shakllantirish va sarflashning kuchli nazoratini olib borganlar.

Buni Markaziy Osiyoda korrupsiyadan xoli bo‘lgan davlatchilik modeliga asos solgan Amir Temurning moliyaviy islohotlarida ham ko‘rish mumkin. Buyuk Temur Xorazmni ishg‘ol qilishga otlanganda uni u erda kutayotgan fitnadan ogohlantirib, uning jonini saqlab qolgan so‘fiy olimlardan hisoblangan Mir Kulolni o‘ziga ustoz tutgandi. Shu sababli Sohibqiron ustozining “Taqvo va adolatni o‘zlariga shior qilsinlar”, degan nasihatini hech ikkilanmasdan, davlat boshqaruvida o‘ziga shior qildi, jumladan, Amir Temurning Oqsaroy peshtoqiga “Adolat – davlatning asosi va hukmdorlar shioridir”, degan hikmatli so‘zlarni yozdirgani, bejiz emas edi nazarimizda.

“Temur tuzuklari” da Sohibqironning moliyaviy islohotlarida korrupsiyaga qarshi kurashning o‘ziga xos prinsiplari yaqqol namoyon bo‘ladi: “Qaysi vazir soflik, to‘g‘rilik bilan vazirlik ishiga kirishib, davlatning moliya va mulkiya ishlarini diyonat, savob bilan, nafs buzqlik qilmay, omonatga xiyonat etmay bajarar ekan, unday vazirni eng oliy martabalarga etkazsinlar. Qaysi vazir buzqlik qilib, yomonlik yo‘li bilan mamlakat ishlarini yurgizar ekan, ko‘p o‘tmay unday saltanatdan xayru barakat ko‘tariladi”.

Mana shu tamoyil bilan buyuk Sohibqiron amaldorlar orasida davlat xizmati va halollikni qadrlaydigan madaniyatni tarbiyaladi. Shu bilan birga, korrupsiyaga qarshi isloholarda mansabdor shaxslarni qarindosh-urug‘chilik yoki manfaatparastlikka emas, balki xizmat va malakasiga qarab tayinlashga urg‘u berildi. Mansabdor shaxslar

ustidan nazorat esa, ulardan o‘z harakatlari va resurslarni boshqarish uchun hisob berishni talab qilish hamda muntazam tekshiruvlarni olib borish tizimini joriy qilish orqali tashkil etildi. Mansabdorlarning hisob berish mas’uliyati korrupsion amaliyotlarning oldini olishga xizmat qilishi lozim edi.

Davlat mablag‘lari va resurslari ustidan muntazam tekshiruvlarning tayinlanishi esa, daromad va xarajatlarni doimiy kuzatib borish orqali har qanday nomuvofiqlik yoki noto‘g‘ri boshqaruvni aniqlash va bartaraf etishga erishildi. Mana masalan, “Temur tuzuklari” da shunday keltiriladi: “Mamlakat xazinachalari bo‘lmish moliya vazirlari, moliya ishlarida xiyonat qilsalar va [boylikning bir qismini] o‘zlashtirib olgan bo‘lsalar, [tekshirib ko‘rilsin]. Agar o‘zlashtirib olgan mablag‘i o‘ziga tegishli haq miqdoridan oshmasa, mazkur mablag‘ unga in‘om o‘rnida qoldirilsin. Agar o‘zlashtirib olgan mablag‘i maoshidan ikki barobar ortiq bo‘lsa, ortig‘i oladigan oyligi hisobidan ushlab qolinsin. Agar maoshidan uch barobar ko‘p mablag‘ olgan bo‘lsa, hammasi [saltanat xazinasiga] tortiq sifatida olinsin”, demakki musodara qilinsin.

Soliq yig‘ish va resurslarni taqsimlash jarayonlari aniq va tushunarli bo‘lishini ta‘minlash uchun boshqaruvda shaffoflik ta‘minlandi. Bu shaffoflikning ta‘minlanishiga esa, jamoatchilik bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot qilish va ularning dardidan xabardor bo‘lish orqali erishildi. Bu tizim davlat xazinasini mablag‘larini shakllantirish va taqsimlash bilan bog‘liq quyi bosqichdagi korrupsion harakatlarni aniqlashga imkon yaratdi.

Afsuski, tarixiy taraqqiyotimizning turli bosqichlariga nazar solarsan ekanmiz, Buyuk Temurning bu merosidan to‘liq yoki oqilona foydalanishni hamma vaqt ham uddasidan chiqolmaganimizni aniqlash uncha murakkab emas, bizningcha. Ushbu vazifani optimal uddalash hozirgi paytda ham murakkabligicha qolmoqda.

Jumladan, Aksilkorrupsiya agentligi direktori A. Burhonovning ta‘kidlashicha: “O‘zbekistonda mansabdor shaxslarning pora berish va pora olish jinoyati kamaygan. Ammo byudjet pullarini talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste‘mol qilish kabi korrupsion jinoyatlar ko‘paygan”.

Bundan tashqari, biz shu qadar ko‘p va tez-tez soliq islohotlarini o‘tkazmoqdamizki, natijada bu tizim soliq to‘lovchilar uchun sodda va tushunarli bo‘lish o‘rniga tobora murakkablashib bormoqda. Tadbirkorlar keyingi besh yillikda kutilmalari qancha bo‘lishini bashorat qilishlari u yoqda tursin, keyingi oyda qanday o‘zgarish bo‘lishidan qanday yo‘qotishlar mumkinligidan o‘zlarini sug‘urtalashga ortiqcha kuch va harakat sarflamoqdalar.

Keyinchalik Markaziy Osiyoda korrupsiyaga qarshi keskin choralar mang‘itilar hukmdori amir Shoxmurod tomonidan amalga oshirildi. Doniyolbiy vafotidan keyin hokimiyat tepasiga kelgan uning o‘g‘li Shohmurod (1785-1800) o‘z islohotlarini korrupsiyaga qarshi kurashdan boshlaydi. U ikki poraxo‘r nufuzli amaldor – Davlat

qushbegi va avvalroq, Nizomiddin-qozikalonni, Arkda saroy a'yonlari oldida qatl qilishdan boshlagan. Amir Shohmurod hokimiyat tepasiga kelishi bilan Buxoro xonligining bosh vaziri Muhammad Davlat qushbegini davlat xazinasini talon-taroj qilishda, Buxoro aholisiga etib bo'lmaydigan soliqlar solishda, korrupsiyada aybdor deb qatl ettiradi.

Keyinchalik, ya'ni aniqrog'i 1798 yilda u moliya ishlari bo'yicha vaziri Mirzo Badi-devonga xon devonxonasi mansabdorlari uchun moliya va er-soliq hisobini yuritish bo'yicha rasmiy qo'llanma sifatida "Majmua ul-arqom" (forsiyda "Ta'limoti Fisk", o'zbekchada "G'azna ta'limoti" asarini yozishida shaxsan rahnamolik qildi. Ushbu asar davlat moliyasini boshqarish to'g'risida rasmiy qo'llanma bo'lib, Miirzo Badi-devon unda fiskal siyosatning asoslarini, xususan, soliqlarni yig'ish va davlat mablag'larini boshqarish usullarini tasvirlab berdi. Shuningdek, unda ma'muriy, moliyaviy va soliq boshqaruvining asosiy tamoyillari, soliq tushumlari reestrini tuzish qoidalari, xarajatlar qaydnomasi, er va boshqa soliqlar bo'yicha dalolatnomalarni tuzish va rasmiylashtirish qoidalari batafsil bayon qilindi.

Qo'llanma yozilgan davrda jamiyatning iqtisodiy hayotida hisob ilmi juda katta ahamiyat kasb etganligi sabaabli, matematika qo'llanma hajmida katta o'rinni egallaydi (67,4%), *chunki davlat moliyasi bilan shug'ullanuvchi idoralarning mansabdor shaxslariga matematika fanidan bilim kerak edi*. Shuning uchun ham ba'zi kataloglarda u matematik risola sifatida ham tasniflangan.

Rasmiy qo'llanmaning asosiy qismi mansabdorlarning hisob ilmini mukammalshtirishga qaratilishi bilan bir qatorda muammoning samarali va adolatli echimi hokim va amaldorlarning yuksak mas'uliyatiga bog'liq bo'lishi asarda markaziy g'oyaviy o'rinni egallaydi. Shu sababli qo'llanma muallifning "Axloq va hokimiyat etikasi" to'g'risidagi qarashlari bilan boyitilib, unda halollik va axloq tamoyillari yaqqol namoyon etiladi.

Jumladan, poraxo'rlik va qarindoshchilikka qarshi kurash borasida manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik, buning uchun shaffoflik va hisobdorlik, poraxo'rlarni jazolash tizimi, amaldorlarning javobgarligi va halolligini oshirish tamoyillari ishlab chiqildi. Masalan, risolada davlat vaziri shunday ta'kidni keltiradi: "**Agar hukmdor halol va adolatli bo'lsa, uning qo'l ostidagilar undan o'rnak oladilar. Agar hukmdorning o'zi halollik timsoli bo'lsa, korrupsiya gullab-yashnamaydi**".

Davlat vazirining ushbu fikrlari bilan korrupsiyaga qarshi kurash uchun sharoit yaratishda hukmdorning o'rni muhim ahamiyatga ega ekanligi, davlat boshqaruvida halollik va adolat madaniyatining shakllanishida hukmdorning o'zi shaxsiy na'muna bo'lishi hal qiluvchi rol o'yinashi nazarda tutiladi.

Tenglik va ijtimoiy adolat.

Kitob, shuningdek, resurslarni taqsimlash va tengsizlikka qarshi kurashda adolatning ahamiyatini o'rganadi, masalan, undan kelitirilgan ushbu iqtibosga e'tibor qaratamiz: ***"Yuqori mansab egalari kambag'al va mazlumlar hisobiga boyib ketmasligi kerak. Jamiyatning haqiqiy boyligi uning baxti va farovonligidir"***. Mirzo Badi-devonning fikricha, agar boyluk bir necha kishining qo'lida to'plansa, aholining qolgan qismi kambag'al bo'lib qolsa, bu korrupsiya uchun qulay sharoit yaratadi. Uning ta'kidlashicha, hukumat nafaqat elitaning, balki barcha fuqarolarning hayotini yaxshilash uchun davlat mablag'larining adolatli taqsimlanishini ta'minlashi kerak.

Ushbu tamoyil Davlat moliyasini boshqarishga oid islohotlarda ham o'zining yorqin ifodasini topib, natijada, bu ishni boshqarishga mas'ul bo'lgan shaxslarning (amaldorlarning) ahloqiy sifatlaridan tortib xizmat-vazifalarigacha aniq belgilandi. Moliyaviy nazorat ishlariga alohida e'tibor qaratilib, oliy davlat nazoratchisi (moliyaviy ishlar bo'yicha) moliya va soliq ishlari ustidan nazoratni olib borish va turli suiste'molliklarni aniqlashga mas'ul Mirzoi kalon (mushrif) lavozimi qayta joriy etildi, uning yangi vazifalari belgilandi .

Mirzo Badi-devon "G'azna ta'limoti" kitobida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bugungi kunda ham dolzarb bo'lib kelayotgan muhim masalalarni ko'targan. Masaaln, korrupsiya, poraxo'rlik, qarindosh-urug'chilik, mablag'larni noto'g'ri ishlatish davlat, jamiyat va ma'naviyatga jiddiy tahdid ekanini ta'kidlagan. Muallif korrupsiyaga qarshi kurashning asosi bo'lgan shaffoflik, mas'uliyat, halollik va ijtimoiy adolatga asoslangan echimlarni taklif etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolani yoritishda umumlashtirish, guruhlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, istiqbolli prognozlashtirish, induksiya va deduksiya, korrelyasion-regression tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Bugun dunyo o'tmishga qaraganda taqqoslab bo'lmas darajada o'zgardi, insoniyat ancha madaniylashgan va taraqqiy etgan dunyoni barpo etdi. Barcha o'ylaganidek, demokratik prinsiplar amal qilishini nazarda tutgan bunday taraqqiyot korrupsiyaning butunlay yo'q bo'lishiga xizmat qilishi kerak edi...

Afsuski, zamonaviy dunyoda, aksincha, korrupsiya ko'lami o'zgardi. Globallashuv va jahon iqtisodiyotining paydo bo'lishi korrupsiyaning xalqaro darajaga chiqishiga va hozirgi zamonning eng keng tarqalgan va xavfli hodisalaridan biriga aylanishiga imkon berdi.

Aslida korrupsiya, "pora olish" yoki "pora berish" kabi mohiyatdan kengroq tushuncha kasb etadi. Bugun u amaldorlarga kichik poralaridan tortib, offshor kompaniyalarida yakunlanadigan milliardlab dollarlar mansabdan foydalanib, o'g'irlangan mablag'lar ko'rinishida namoyon bo'lmoqda. 2023 yilda AQShning

Atlanta shtatida korrupsiyaga qarshi kurash kuniga bag‘ishlab o‘tkazilgan BMTning navbvtidagi sammitida ta’kidlanganidek, bugungi kunda dunyoda korrupsiyadan mutlaq xoli bo‘lgan bironta ham davlat mavjud emas. Korrupsiya va moliyaviy firibgarlik tufayli ko‘plab davlatlar har yili yuzlab milliard dollar yo‘qotadilar. Bu mablag‘lar amaldorlarning cho‘ntagiga tushib, xorijga o‘tkazib yuboriladi.

Bugun korrupsiya va uning oqibatlarini nafaqat bir davlat ichida, balki dunyo miqyosida resurslarni adolatsiz taqsimlash va davlat mablag‘larini noto‘g‘ri sarflash xavfini keltirib chiqaruvchi omil sifatida baholanmoqda.

O‘zbekistonda keyingi yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha olib borilayotgan davlat siyosatida: “Transparency International” xalqaro tashkiloti tomonidan e’lon qilinadigan Korrupsiyani qabul qilish indeksida kamida 50 pog‘onaga ko‘tarilishga erishish maqsad qilindi.

Demak, bugun mamlakat hukumati tomonidan olib borilayotgan bu islohotlarda korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha bir muncha o‘zgarishlarga erishish kutilayotganligini ko‘rish mumkin. Jumladan, islohotlar samarasini 2023 yilda **korrupsiyaga oid jinoyatlar** ko‘rsatkichlarning pasayish tendensiyasiga ega bo‘lganligida ko‘rish mumkin:

Eng ko‘p sodir etilgan korrupsiyaga oid jinoyatlar dinamikasi

Jinoyat turi	2022	2023	Dinamika
O‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish (167-m)	3670	3587	– 2 %
Firibgarlik (168-m)	1162	935	– 19 %
Pora olish (210-m)	199	142	– 28 %
Pora berish (211-m)	1289	1009	– 21 %
Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste‘mol qilish	254	200	– 21 %
Mansab soxtakorligi	160	101	– 36 %

Rasm ma'lumotlarida O‘zbekistonda eng ko‘p sodir etilgan korrupsiyaga oid jinoyatlar 2023 yilda pasayish sur‘atiga ega bo‘lganligini ijobiy baholash mumkin. Biroq masalaning ikkinchi tomoni ham bor, ya’ni eng ko‘p sodir etilgan korrupsiyaga oid jinoyatlardan o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish jinoyati ko‘rsatkichi, birinchidan, boshqa korrupsion jinoyatlarga nisbatan yuqori ko‘rsatkini tashkil qilgan bo‘lsa, ikkinchidan uning pasayish tendensiyasi ham hamon juda sustligicha qolmoqda.

Bugungi kunda byudjet mablag'larini o'zlashtirish yoki o'g'irlash bilan bog'liq zamonaviy antikorrupsion usullar texnologik, institusional va huquqiy mexanizmlar uyg'unligidan tashkil topmoqda. Texnologik usullar raqamlashtirish va shaffoflikdan iborat bo'ladi. Bu borada davlat xaridlari uchun elektron platformalar yaratilgan, shunga qaramasdan, "elektron byudjet" platformasini rivojlantirish zarurati bor. Ayniqsa, ushbu platforma byudjet mablag'larini shakllantirish, tasdiqlash va taqsimlash jarayonlarini to'liq raqamlashtirishga o'tilishini ta'minlashi bilan bog'liq.

Byudjet mablag'larini o'zlashtirish yoki o'g'irlashga qarshi kurshannig institusional usullari, odatda, maxsus antikorrupsion agentliklarni tashkil etishdan iborat bo'ladi. xuddi munosabat bilan mamlakatimizda shunday institut tashkil etildi.

Lekin, biz e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan yana bir jihat bor. Ajdodlarimiz merosiga oid tahlil qilgan manbalarimizda ham korrupsion jinoyatlarga qarshi kurash islohotlarida aynan xazina mablag'lari, uning daromadlarini shakllantirish va xarajatlarini taqsimlashni optimallashtirishga katta kuch sarflangan va o'z davrida bunga erishilgan ham. Aynan erishilganligi sababli ham bu manbalarda yoki allaqanday statistik ko'rsatkichlarda emas, balki xalqning xotirasida saqlanib, bugungi kungacha etib kelgan.

XULOSA.

Nazarmizda, korrupsion jinoyatlarga qarshi kurashda, ayniqsa, byudjet mablag'larining oqilona sarfida shaffoflikni ta'minlashda jamoatchilik nazorati asosiy ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Demoqchimizki, "elektron platformalar" yaratilib, bosqichma-bosqich takomillashtirib kelinayotgan bo'lsa-da, uning natijasini xalq e'tirof etsa, biz bu borada oldimizga qo'yilgan oliy maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Bu institusional usullarni jamoatchilik nazorati bilan kuchaytirish orqali takomillashtirish zarurligini anglatadi.

Zero, aynan Amir Temur islohotlarida ham soliq yig'ish va resurslarni taqsimlash jarayonlari aniq va tushunarli bo'lishini va boshqaruvda shaffoflikni ta'minlashga jamoatchilik bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish va ularning dardidan xabardor bo'lish orqali erishilgan edi.

Adabiyotlar ro‘yxati / References

1. O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonuni, 2016 yil 13 dekabr;
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmonining 89-maqsadi.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. A.Madvaliev tahriri ostida (2006-2008).
4. Temur tuzuklari / Forschadan A.Sog‘uniy va H.Karomatov tarj. B.Ahmedov tahriri ostida; / So‘z boshi va izohlar B.Ahmedovniki /. – T.: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashr., 1996. 90-91-betlar
5. A. Burxanov «Pora olish kamayib, byudjet mablag‘larini talon-toroj qilish ortgan»// <https://www.gazeta.uz/uz/2024/10/18/korrupsiya/>.
6. V. V. Grigorev. Buxoro, Qo‘qon va Qashg‘ardagi ba‘zi voqealar to‘g‘risida, “Mirza-Shams Buxoriyning eslatmalari” matn, tarjima va eslatmalar bilan nashr etilgan,. Qozon, 1861.
7. Mirza Badi-Divan Madjma al-arkam (“Предписания фиска”) (приемы документации в Бухаре XVIII в.)). Факсимиле рукописи. Введение, перевод, примечания и приложения А.Б.Вильдановой, Москва: Наука, 1981. 8-б.
8. Korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha BMT konferensiyasi. Atlanta. AQSh. 2023 yil 11-15 dekabr
9. Korrupsiyaga qaprshi kurash agentligining 2023 yil uchun “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida milliy ma‘ruza”si.
- 10.<https://ru.wikipedia.org>